

**ASOSIY TRIGONOMETRIK AYNIYATLAR VA AYNI BIR
BURCHAKNING SINUSI, KOSINUSI, TANGENSI VA KOTANGENSI
ORASIDAGI MUNOSABATLAR**

G'affarova Xonzoda To'lqinboy qizi

Andijon viloyati Xonobod shahar 2-umumtalim maktabi

matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada asosiy trigonometrik ayniyatlar va ayni bir burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi orasidagi munosabatlar, sinus, kosinus va tangensning ishoralari, α va $-\alpha$ burchaklarning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi, trigonometrik ayniyatlarni isbotlashning 4 ta asosiy usuli haqida to'liq bayon etilgan.

Kalit so'zlar: trigonometrik ayniyat, sinus, kosinus, tangens, kotangens, koordinata, shakl almashtirish, absissa.

Kirish: Trigonometriya (yun. *trugonon* — uchburchak va *metriya*) — matematikaning trigonometrik funksiyalarning xossalarini, uchburchakning tomonlari va burchaklari o'rtasidagi munosabatni o'rganuvchi bo'limi. Sinuslar, kosinuslar, tangenslar teoremlari trigonometriyaning asosiy natijalaridir. Trigonometriyaning qo'llanilishi juda keng.

Tarkibiga kiruvchi harflarning mumkin bo'lgan barcha qiymatlari uchun o'rinli bo'lgan, ya'ni uning chap va o'ng qismlari ma'noga ega bo'ladigan barcha qiymatlari uchun to'g'ri bo'lgan tengliklar ayniyatlar deyiladi, bunday tengliklarni isbotlashga doir masalalar ayniyatlarni isbotlashga doir masalalar deyiladi. Bugungi darsimizda trigonometrik ayniyatlarni isbotlashni o'rganamiz. Trigonometrik ayniyatlarni isbotlashning 4 ta asosiy usuli mavjud:

1-usul. Ayniyatning chap qismida ayniy shakl almashtirishlar bajarib, uning o'ng qismiga tengligini ko'rsatish.

2-usul. Ayniyatning o'ng qismida ayniy shakl almashtirishlar bajarib, uning chap qismiga tengligini ko'rsatish.

3-usul. Ayniyatning chap va o'ng qismlarining ayirmasini nolga tengligini ko'rsatish.

4-usul. Ayniyatning chap va o'ng qismlarida bir xil shakldagi o'zgarishlarni amalga oshirish va ularni bir xil ifoda qilish.

Asosiy qism:

Beruniyning "Qonuni Ma'sudiy" asarida sinuslar jadvali 15 minut oraliq bilan, tangenslar jadvali 1° oraliq bilan 10^{-8} gacha aniqlikda berilgan. Bunda sinuslar jadvali 1 minut oraliq bilan, tangenslar jadvali 0° dan 45° gacha 1 minut oraliq bilan, 46° dan 90° gacha esa 5 minut oraliq bilan 10^{-10} gacha aniqlikda berilgan.

G'iyosiddin Jamshid al-Koshiy „Vatar va sinus haqida risola“ sida $\sin 1^\circ$ ni verguldan so'ng 17 xona aniqligida hisoblaydi:

$$\sin 1^\circ = 0,017452406437283512\dots$$

Geometriya kursida gradus bilan ifodalangan burchakning sinusi, kosinusu va tangensi kiritilgan. Ixtiyoriy burchakning sinusi va kosinusi quyidagicha ta'riflanadi: α burchakning sinusi deb $(1;0)$ nuqtani koordinatalar boshi atrofida α burchakka burish natijasida hosil bo'lgan nuqtaning ordinatasiga aytiladi va $\sin \alpha$ tarzida belgilanadi.

α burchakning kosinusi deb $(0;1)$ nuqtani koordinatalar boshi atrofida α burchakka burish natijasida hosil bo'lgan nuqtaning absissasiga aytiladi $\cos \alpha$ tarzida belgilanadi.

α burchakning tangensi deb α burchak sinusining uning kosinusiga nisbatiga aytiladi va $\tan \alpha$ kabi belgilanadi.

Aytaylik, $(1;0)$ nuqta birlik aylana bo'yicha soat mili harakatiga qarama-qarshi harakat qilmoqda. Bu holda birinchi chorakda joylashgan nuqtalarning ordinatalari va absissalari musbat bo'ladi. Ikkinchi chorakda joylashgan nuqtalar uchun ordinatalar musbat, absissalar esa manfiy bo'ladi. Shunga o'xshash, uchinchi chorakda $\sin \alpha < 0, \cos \alpha < 0$, to'rtinchi chorakda esa $\sin \alpha < 0, \cos \alpha > 0$. Nuqtaning

aylana bo'yicha bundan keyingi harakatida sinus va kosinuslarning ishoralari nuqta qaysi chorakda turganligi bilan aniqlanadi.

Sinus bilan kosinus orasidagi munosabatni aniqlash. Masalan, birlik aylananing $M(x;y)$ nuqtasi $(1;0)$ nuqtani α burchakka burish natijasida hosil qilingan bo'lsin. U tarzda sinus va kosinusning ta'rifiga ko'ra,

$$x=\cos\alpha, y=\sin\alpha$$

bo'ladi.

M nuqta birlik aylanaga tegishli, shuning uchun uning $(x; y)$ koordinatlari $x^2+y^2=1$ tenglamani qanoatlantiradi. Demak, bunga asosan,

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha=1$$

tenglikda α ning istalgan qiymatida bajariladi va asosiy trigonometrik ayniyat deb ataladi. Tangens va kotangens orasidagi bog'lanishni aniqlaydigan bo'lsak, tengliklarni ko'paytirib,

$$\operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{ctg}\alpha=1$$

tenglikni hosil qilamiz.

Aytaylik, birlik aylananing M_1 va M_2 nuqtalari $P(1; 0)$ nuqtani, mos ravishda, α va $-\alpha$ burchaklarga burish natijasida hosil qilingan bo'lsin. U holda Ox o'q M_1 OM₂ burchakni teng ikkiga bo'ladi va shuning uchun M_1 va M_2 nuqtalar Ox o'qqa nisbatan simmetrik joylashgan. Bu nuqtalarning absissalari bir xil bo'ladi, ordinatalari esa faqat ishoralari bilan farq qiladi. M_1 nuqta $(\cos\alpha; \sin\alpha)$ koordinatalarga, M_2 nuqta $(\cos(-\alpha); \sin(-\alpha))$ koordinatalarga ega. Shuning uchun

$$\sin(-\alpha)=-\sin\alpha, \cos(-\alpha)=\cos\alpha.$$

Tangensning ta'rifidan foydalanib, hosil qilamiz:

$$\operatorname{tg}(-\alpha)=\sin(-\alpha)/\cos(-\alpha)=-\sin\alpha/\cos\alpha=-\operatorname{tg}\alpha.$$

Demak,

$$\operatorname{tg}(-\alpha)=-\operatorname{tg}\alpha.$$

Shunga o'xshash,

$$\operatorname{ctg}(-\alpha)=-\operatorname{ctg}\alpha$$

L.Eyler trigonometric formullalarni kiritish bilan, bir xil belgilashlarni joriy qildi. Trigonometrik funksiyalarning har bir chorakdagi ishoralarni aniqladi, keltirish formullalarini joriy qildi, funksiyalarning aniqlash sohalarni tatbiq qildi. Trigonometrik funksiyalarining argumentlari nafaqat burchak yoki yoy, balki ihtiyoriy kattalikdagi son ekanligini Eyler birinchi bo'lib analitik yo'l bilan sistemali bayon qildi. Ungacha har bir trigonometrik teoremani mos ravishdagi geometric chizma yordamida isbotlashgan. Unga qadar trigonometrik funksiyalarni yoydan kata bolgan holr kam o'rganilgan. Faqatgina uning ilmiy asarlarida trigonometrik funksiyalarning ihtiyoriy argumentlari holatlari to'liq o'rganilgan.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, matematikaning, xususan, trigonometriyaning rivojiga buyuk allomalar Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek, Ali Qushchi, G'iyosiddin Jamshid al-Koshiy katta hissa qo'shganlar. Yulduzlarning osmon sferasidagi koordinatalarini aniqlash, sayyoralarning harakatlarini kuzatish, Oy va Quyosh tutilishini oldindan aytib berish va boshqa ilmiy, amaliy ahamiyatga molik masalalar aniq hisoblarni, bu hisoblarga asoslangan jadvallar tuzishni taqozo etar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.A.Alimov,A.R.Xalmuxamedov,M.A.Mirzaxmedov.Algebra.-4-nashri.-Toshkent:"O'qituvchi" NMIU,2019.
2. Nasritdinov G'.N., Mirzaahmedov M.A., Usmonov F.R., Aripova Sh.R. Algebra. –T.: “G‘afurG‘ulom nomidagi nashryot-matbaa ijodiy uyi”, 2012.
3. Alixanov S. Matematika o‘qitish metodikasi. – T.: ”O‘qituvchi”, 2008.
4. “Algebra va matematika analiz asoslari” 2006.
5. A.A'zamov.B.Haydarov.E.Sariqov.Geometriya.-Tuzatilgan va to'ldirilgan uchinchi nashr.-Toshkent.: "Yangiyo'l poligraf servis",2017.